

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KENEGARAAN DI INDONESIA

Wilma Silalahi¹, Nur Aulia Sabrina²

wilmasilalahi@fh.untar.ac.id¹, nur.205240015@stu.untar.ac.id²

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia & Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi kewajiban negara untuk menjamin pemenuhannya. Di Indonesia, hak ini telah diatur dalam UUD 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, seperti UU Kesehatan, UU SJSN, dan UU BPJS, yang menyediakan kerangka normatif bagi penyediaan fasilitas, tenaga kesehatan, dan layanan yang merata. Namun, implementasi hak atas kesehatan menghadapi berbagai kendala, antara lain ketimpangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan, keterbatasan anggaran, hambatan birokrasi, kesenjangan sosial-budaya, serta tantangan menghadapi situasi darurat kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, optimalisasi alokasi anggaran, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi layanan kesehatan, seperti telemedicine. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai hak atas kesehatan dan pentingnya akses ke layanan formal menjadi strategi penting untuk memastikan hak ini terealisasi secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci: hak atas kesehatan, akses pelayanan, ketimpangan kesehatan

ABSTRACT

The right to health is a fundamental human right and a state obligation to ensure its fulfillment. In Indonesia, this right is guaranteed by the 1945 Constitution and sectoral legislation, such as the Health Law, the National Social Security System Law, and the BPJS Law, which provide a normative framework for the provision of facilities, health personnel, and equitable services. However, the implementation of the right to health faces several challenges, including the uneven distribution of facilities and health workers, limited budgets, bureaucratic obstacles, socio-cultural gaps, and challenges during health emergencies. To address these issues, cross-sectoral coordination between the central government, regional governments, and BPJS Health is essential, along with strengthened supervision and law enforcement, optimized budget allocation, and the use of technology and health service innovations, such as telemedicine. Additionally, educating the public about their health rights and the importance of access to formal health services is crucial to ensure that the right to health is realized fairly and equitably for all Indonesians.

Keywords: right to health, service access, health disparity

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan fisik dan psikologis individu, tetapi juga menjadi tolok ukur penting dalam pembangunan nasional. Dalam perspektif hukum kenegaraan, kesehatan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Hal ini sejalan dengan pengakuan internasional terhadap hak atas

kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam instrumen internasional, seperti Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang menekankan tanggung jawab negara dalam menyediakan standar kesehatan yang memadai bagi seluruh warga negaranya. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan telah dimasukkan ke dalam kerangka konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan dasar ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menciptakan akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di daerah terpencil.¹

Seiring dengan perkembangan negara dan meningkatnya kompleksitas sosial, perlindungan hak atas kesehatan juga diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). UU Kesehatan mengatur hak dan kewajiban warga negara serta negara dalam penyediaan layanan kesehatan, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif, termasuk penyediaan fasilitas, tenaga medis, dan obat-obatan. Sementara itu, UU SJSN dan UU BPJS memberikan kerangka bagi pembangunan sistem jaminan kesehatan nasional yang inklusif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu, untuk memperoleh layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Regulasi-regulasi ini menegaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan nondiskriminasi dalam pelayanan kesehatan, sekaligus menekankan peran negara sebagai pelindung dan penyelenggara hak atas kesehatan.

Namun, realitas pelaksanaan hak atas kesehatan di Indonesia menunjukkan adanya tantangan yang signifikan. Ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil menjadi salah satu kendala utama. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa rumah sakit rujukan, puskesmas, dan tenaga kesehatan terlatih lebih terkonsentrasi di kota besar, sementara pulau-pulau kecil, perbatasan, dan daerah tertinggal masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia. Kondisi ini mengakibatkan kesenjangan akses yang berdampak pada ketidakmerataan pemenuhan hak atas kesehatan, sehingga prinsip konstitusional tentang pelayanan kesehatan yang merata belum sepenuhnya terealisasi. Selain itu, keterbatasan anggaran, hambatan birokrasi, dan kapasitas administrasi daerah juga menjadi faktor yang memperlambat implementasi kebijakan kesehatan nasional. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum formal tidak selalu berbanding lurus dengan realisasi hak di lapangan, sehingga memerlukan strategi implementatif yang efektif dan adaptif.

Dalam perspektif hukum kenegaraan, perlindungan hak atas kesehatan tidak hanya menyangkut regulasi normatif, tetapi juga mekanisme pengawasan, penegakan hukum, dan

¹ Nurnaeni, N., & Bachri, S. (2024). Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum bagi Pasien di Indonesia. *Jurnal Berita Kesehatan*, 17(2), 58-69.

akuntabilitas penyelenggaraan layanan kesehatan. UU Kesehatan mengatur sanksi bagi tenaga medis yang melakukan malpraktik, sementara pemerintah melalui Dinas Kesehatan bertanggung jawab mengawasi implementasi standar pelayanan minimal. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, misalnya, menetapkan standar pelayanan minimal bagi Puskesmas yang harus melayani kesehatan ibu, anak, dan penyakit menular. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menyediakan fasilitas dan tenaga medis, tetapi juga memastikan kualitas layanan melalui mekanisme hukum yang jelas. Penegakan hukum ini menjadi instrumen penting untuk menjamin hak warga negara tidak diabaikan, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.²

Selain itu, dinamika global dan nasional turut memengaruhi kebijakan kesehatan. Situasi darurat seperti pandemi COVID-19 menegaskan perlunya regulasi yang adaptif dan responsif. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berbasis hukum seperti Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Distribusi Vaksin COVID-19 untuk memastikan pemenuhan hak atas kesehatan secara massal dan merata. Pengalaman pandemi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak kesehatan harus selaras dengan situasi nyata di lapangan, termasuk distribusi obat, vaksin, dan fasilitas medis yang memadai, serta pendidikan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Hal ini menegaskan peran negara sebagai fasilitator dan pengatur sekaligus penjamin hak atas kesehatan bagi seluruh warga.

Aspek teknologi juga menjadi elemen penting dalam perlindungan hak atas kesehatan. Telemedicine, sistem informasi kesehatan, dan digitalisasi layanan kesehatan memberikan peluang untuk menjangkau daerah terpencil dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Namun, penerapan teknologi ini juga memunculkan tantangan hukum terkait perlindungan data pasien, keamanan informasi, dan kompetensi tenaga medis. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Kesehatan memberikan dasar hukum terkait perlindungan data kesehatan, namun implementasi praktis di lapangan masih memerlukan penguatan regulasi dan pengawasan. Oleh karena itu, hukum kenegaraan dalam konteks kesehatan harus bersifat dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, sekaligus tetap menegakkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan nondiskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan di Indonesia merupakan wujud implementasi prinsip konstitusional, prinsip keadilan sosial, dan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Meski kerangka hukum telah memadai, efektivitasnya sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, kapasitas pengawasan, ketersediaan anggaran, distribusi tenaga kesehatan, serta adaptasi terhadap tantangan sosial, budaya, dan teknologi. Pendekatan hukum yang holistik ini diperlukan agar hak atas kesehatan tidak sekadar menjadi simbol normatif, melainkan dapat diwujudkan secara nyata di seluruh lapisan masyarakat, mencerminkan keadilan, pemerataan, dan perlindungan hukum yang efektif bagi seluruh rakyat Indonesia.

² AR, A., & Sembiring, T. B. (2025). Reformasi Hukum Kesehatan Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Dalam Mewujudkan Kesehatan Universal. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 2(1), 380-386.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Jaminan Hak Atas Kesehatan Diatur Dalam Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Serta Sejauh Mana Implementasinya Oleh Negara?
- b. Apa Saja Kendala Hukum Dan Tantangan Dalam Memastikan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Yang Adil Dan Merata Di Tingkat Nasional?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, bertujuan menganalisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang mengatur hak atas kesehatan di Indonesia. Pendekatan ini fokus pada kajian normatif terhadap regulasi, prinsip, dan asas hukum kenegaraan, bukan implementasi empiris. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, seperti UUD 1945, UU Kesehatan, UU SJSN, UU BPJS, dan peraturan pelaksana, serta bahan sekunder, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif, menelaah ketentuan hukum dan literatur pendukung untuk menilai relevansi dan efektivitas perlindungan hak atas kesehatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Jaminan Hak Atas Kesehatan Diatur Dalam Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Serta Sejauh Mana Implementasinya Oleh Negara

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi kewajiban negara untuk menjamini pemenuhannya. Di Indonesia, jaminan hak atas kesehatan diatur secara konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ketentuan ini menegaskan bahwa negara tidak hanya sekadar memberikan fasilitas kesehatan, tetapi juga harus memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Konstitusi ini juga memberikan dasar normatif bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengenai hak kesehatan, termasuk kewajiban pemerintah daerah maupun pusat dalam penyediaan layanan kesehatan dasar. Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang secara tidak langsung mencakup aspek kesehatan sebagai bagian dari jaminan sosial nasional.³

Dalam kerangka legislasi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menjadi payung hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta pemerintah terkait kesehatan. UU Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang

³ Samosir, T. R. A., Perwira, I., & Sudaryat, S. (2025). Arah Hukum dan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerintahan Kabinet Merah Putih: Tinjauan Kritis Terhadap Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(6).

berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, termasuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pasal 5 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin tersedianya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, obat-obatan, serta sistem pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu, UU Kesehatan juga menegaskan prinsip non-diskriminasi, dimana setiap warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, maupun daerah asal, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Selain UU Kesehatan, peraturan lain yang menjadi dasar implementasi hak atas kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). UU SJSN mewajibkan negara membangun sistem jaminan sosial yang inklusif, sedangkan UU BPJS memberikan mekanisme praktis bagi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan program ini, setiap warga negara, termasuk kelompok miskin dan rentan, memiliki kepastian hukum untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan juga sejalan dengan prinsip konstitusional bahwa negara harus menjamin kesetaraan akses terhadap pelayanan publik, termasuk kesehatan.⁴

Namun, dalam praktik implementasinya, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh negara. Salah satu kendala utama adalah ketimpangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan di berbagai wilayah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, rumah sakit dan puskesmas cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara wilayah terpencil dan perdesaan masih mengalami keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan hak atas kesehatan secara normatif dengan realitas di lapangan, yang menimbulkan ketidakmerataan akses bagi masyarakat. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah dan kendala birokrasi juga berpotensi menghambat efektivitas implementasi kebijakan kesehatan nasional.⁵

Upaya untuk menjembatani kesenjangan ini diwujudkan melalui program pemerintah, seperti Puskesmas 24 jam, program Posyandu untuk ibu dan anak, serta pelaksanaan telemedicine di beberapa daerah terpencil. Implementasi ini didukung oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Puskesmas, yang mengatur layanan kesehatan yang harus tersedia di tingkat primer, termasuk pelayanan dasar ibu, bayi, anak, dan penyakit menular. Dengan standar pelayanan ini, pemerintah mencoba memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya di wilayah perdesaan dan terpencil, memperoleh pelayanan kesehatan minimum yang memenuhi standar.

⁴ Watu, Y. D. B., Silapurna, E. L., Purwoto, A., & Herningtyas, T. (2024). Analisis yuridis pelanggaran hak pasien dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4780-4784.

⁵ Nabila, A., & Desmawati, Y. (2022). Pembaruan Hukum Perlindungan Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 14-38.

Lebih jauh, penegakan hak atas kesehatan juga harus memperhatikan aspek hukum pidana dan administrasi. Misalnya, UU Kesehatan mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan malpraktik atau pelanggaran terhadap standar pelayanan kesehatan, sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat kelalaian tenaga kesehatan. Selain itu, pengawasan oleh pemerintah, termasuk Dinas Kesehatan daerah, berfungsi untuk memastikan bahwa penyelenggaraan layanan kesehatan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip rule of law, di mana negara bertanggung jawab tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga menjamin perlindungan hukum dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan hak atas kesehatan.⁶

Seiring dengan perkembangan global, implementasi hak atas kesehatan juga menghadapi tantangan baru seperti pandemi, krisis kesehatan lingkungan, dan meningkatnya penyakit tidak menular. Contohnya, selama pandemi COVID-19, jaminan hak atas kesehatan diuji dengan tingginya kebutuhan rumah sakit, obat-obatan, dan vaksin, yang menuntut negara untuk berperan aktif dalam pengaturan distribusi dan pengawasan. Dalam konteks ini, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Distribusi Vaksin COVID-19 menjadi instrumen hukum penting yang memastikan pemenuhan hak atas kesehatan melalui vaksinasi massal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kenegaraan dan peraturan pelaksanaannya harus adaptif terhadap situasi darurat kesehatan masyarakat, sambil tetap mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan.⁷

Jaminan hak atas kesehatan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik konstitusional maupun sektoral. Implementasinya mencakup pembangunan infrastruktur kesehatan, pengaturan tenaga kesehatan, penyediaan obat-obatan, program jaminan kesehatan nasional, serta standar pelayanan minimal. Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih menghadapi berbagai kendala seperti ketimpangan distribusi fasilitas, keterbatasan anggaran, dan hambatan administratif. Oleh karena itu, selain pemenuhan aspek legal formal, negara perlu terus meningkatkan kapasitas manajerial, pengawasan, dan inovasi dalam pelayanan kesehatan untuk memastikan hak atas kesehatan dapat dinikmati seluruh rakyat secara merata. Dengan demikian, jaminan hak atas kesehatan tidak hanya menjadi simbol normatif dalam konstitusi dan perundang-undangan, tetapi juga terealisasi secara nyata di kehidupan masyarakat sehari-hari.

b. Kendala Hukum Dan Tantangan Dalam Memastikan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Yang Adil Dan Merata Di Tingkat Nasional

Pelayanan kesehatan yang adil dan merata merupakan salah satu pilar utama dalam pemenuhan hak asasi manusia dan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk

⁶ Zabila, F., Yandi, R., & Zuwanda, R. (2025). Kontroversi Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2025: Dampaknya terhadap Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi. *Jurnal Mahkamah Hukum*, 2(1), 30-37.

⁷ Maisyarah, M., Rusyandi, R., & Zuwanda, R. (2025). Tinjauan Hukum Kesehatan terhadap Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Mahkamah Hukum*, 2(1), 18-29.

memperoleh pelayanan kesehatan dan kewajiban negara dalam penyediaan jaminan sosial. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki payung hukum yang cukup kuat, dalam praktiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang kompleks, baik dari sisi hukum, kebijakan, maupun implementasi di lapangan. Salah satu kendala utama adalah ketimpangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan di berbagai wilayah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, rumah sakit dan puskesmas cenderung terkonsentrasi di kota besar, sementara daerah terpencil, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan masih kekurangan fasilitas dasar dan tenaga medis yang memadai. Hal ini menimbulkan ketidakmerataan layanan, yang pada gilirannya berdampak pada kesenjangan pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil dibandingkan dengan perkotaan.⁸

Dari sisi regulasi, meskipun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan telah mengatur jaminan layanan kesehatan nasional, terdapat sejumlah aspek implementatif yang masih menjadi tantangan. Misalnya, standar pelayanan minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten di seluruh Puskesmas, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Kendala hukum ini muncul karena regulasi seringkali bersifat normatif dan tidak disertai mekanisme pengawasan dan sanksi yang cukup tegas untuk memastikan kepatuhan daerah terhadap standar pelayanan. Akibatnya, masyarakat di beberapa daerah masih menghadapi pelayanan yang tidak memenuhi standar, termasuk kurangnya tenaga kesehatan terlatih, ketersediaan obat-obatan terbatas, serta fasilitas medis yang tidak memadai.⁹

Selain itu, kendala birokrasi dan koordinasi antar-lembaga juga menjadi hambatan signifikan. Pelayanan kesehatan di Indonesia melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Kesehatan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga BPJS Kesehatan. Ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan implementasi daerah dapat menimbulkan konflik regulasi, keterlambatan distribusi anggaran, atau bahkan duplikasi program. Hal ini diperparah oleh kurangnya kapasitas administratif di beberapa daerah, yang menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana kesehatan dan pengadaan fasilitas medis. Secara hukum, kondisi ini menunjukkan adanya gap antara kewajiban konstitusional negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan dan efektivitas regulasi pelaksanaannya, sehingga hak masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.

Dari perspektif ekonomi, keterbatasan anggaran kesehatan menjadi salah satu tantangan signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan peraturan terkait jaminan sosial, negara wajib menyediakan anggaran yang cukup untuk pembangunan fasilitas kesehatan, pelatihan tenaga medis, serta penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan.

⁸ Simangunsong, D. M. S., Saragih, L. F., & Siregar, A. R. M. (2024). Evaluasi Kebijakan Hukum Tentang Vaksinasi Wajib dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kesehatan Publik. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(04), 1-9.

⁹ Santoso, H. (2024). Hak Rumah Sakit untuk Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1), 29-38.

Namun, alokasi anggaran seringkali masih terbatas, terutama bagi daerah tertinggal. Hal ini berdampak pada ketidakmerataan kualitas pelayanan dan membuat sebagian masyarakat bergantung pada pelayanan kesehatan swasta yang biayanya tinggi, sehingga menimbulkan masalah aksesibilitas. Kendala ini juga menimbulkan pertanyaan hukum mengenai pemenuhan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi yang menjadi dasar hak atas kesehatan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU Kesehatan dan Pasal 4 UU SJSN.

Selain kendala administratif dan anggaran, faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Di beberapa wilayah, masyarakat masih enggan atau terbatas aksesnya ke layanan kesehatan formal karena kurangnya pemahaman mengenai hak kesehatan atau adanya praktik tradisional yang lebih dominan. Dalam konteks hukum kenegaraan, hal ini menimbulkan tantangan bagi negara untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk kelompok marginal atau minoritas, dapat mengakses layanan kesehatan sesuai standar yang dijamin konstitusi. Pemerintah melalui berbagai program edukasi kesehatan dan promosi kesehatan berupaya mengatasi hal ini, seperti melalui Posyandu, Puskesmas keliling, dan kampanye vaksinasi, namun implementasi masih bervariasi di tiap daerah.¹⁰

Tantangan lain yang semakin kompleks adalah dinamika hukum akibat situasi darurat kesehatan. Pandemi COVID-19, misalnya, menimbulkan kebutuhan mendesak terhadap pengaturan distribusi vaksin, obat, dan fasilitas medis. Dalam hal ini, negara mengeluarkan kebijakan berbasis hukum seperti Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Distribusi Vaksin COVID-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan terkait protokol penanganan pandemi. Meskipun kebijakan ini memberikan kepastian hukum, penerapan di lapangan menghadapi kendala distribusi, kapasitas tenaga medis, dan kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi kesehatan harus adaptif, responsif, dan didukung dengan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan hak atas kesehatan dapat terpenuhi secara adil dan merata.

Dari aspek hukum pidana dan perdata, negara juga menghadapi tantangan dalam menegakkan akuntabilitas terhadap pelanggaran hak atas kesehatan. Misalnya, malpraktik, penyalahgunaan dana kesehatan, atau pelanggaran standar pelayanan harus dapat ditindak secara hukum. UU Kesehatan Pasal 188 hingga 194 mengatur sanksi bagi tenaga medis yang melakukan malpraktik, sementara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar bagi pengawasan penyelenggaraan tenaga kesehatan. Kendala muncul ketika kapasitas penegakan hukum terbatas, atau ketika kasus malpraktik dan penyalahgunaan dana kesehatan tidak tertangani secara cepat, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan.¹¹

¹⁰ Dewi, N., Putri, A. K. D., Shohefi, A., Azkaria, F. F., Rosayida, U., Fatin, N., & Paradiba, F. (2025). Peningkaran Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan melalui Program BPJS di Tanjung Sari, Jambi Timur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Bahasa*, 4(1), 660-673.

¹¹ Kuncoro, A. B., & Prayitno, J. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mendukung Kesehatan Publik melalui Edukasi Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular di Kartasura. *Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 124-130.

Lebih jauh, ketimpangan teknologi dan infrastruktur digital juga menjadi tantangan hukum dalam memastikan akses yang merata. Telemedicine dan sistem informasi kesehatan dapat menjadi solusi untuk wilayah terpencil, namun regulasi terkait keamanan data pasien, akses internet, dan kompetensi tenaga medis masih perlu diperkuat. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 36 Tahun 2009 memberikan dasar hukum perlindungan data kesehatan, namun implementasi praktis masih terbatas di beberapa wilayah. Hal ini menegaskan bahwa hambatan hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terkait regulasi baru yang harus selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Kendala hukum dan tantangan dalam memastikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang adil dan merata di Indonesia meliputi ketimpangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan, keterbatasan anggaran, hambatan birokrasi, kesenjangan sosial-budaya, tantangan darurat kesehatan, dan perlunya adaptasi regulasi terhadap teknologi. Dasar hukum yang ada, mulai dari UUD 1945, UU Kesehatan, UU SJSN, UU BPJS, hingga peraturan pelaksana teknis kementerian, sudah menyediakan kerangka normatif yang kuat. Namun, efektivitas implementasi memerlukan koordinasi lintas sektor, pengawasan yang ketat, inovasi dalam pelayanan kesehatan, serta pendekatan yang responsif terhadap kondisi sosial, geografis, dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, meskipun akses pelayanan kesehatan secara hukum dijamin, upaya memastikan keadilan dan pemerataan memerlukan sinergi antara hukum, kebijakan, sumber daya, dan kesadaran masyarakat untuk merealisasikan hak atas kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia secara nyata.¹²

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai jaminan hak atas kesehatan dan kendala hukum dalam memastikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara konstitusional maupun sektoral, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan. UU Kesehatan, UU SJSN, UU BPJS, serta peraturan pelaksana terkait memberikan kerangka normatif yang jelas bagi negara untuk menjamin fasilitas, tenaga kesehatan, dan layanan yang merata. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai kendala seperti ketimpangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan, keterbatasan anggaran, hambatan birokrasi, kesenjangan sosial-budaya, serta tantangan menghadapi situasi darurat kesehatan.

Sejalan dengan itu, saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan yang konsisten dan merata. Selain itu, negara perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran standar pelayanan kesehatan, mengoptimalkan alokasi anggaran untuk daerah tertinggal, serta memanfaatkan teknologi dan inovasi layanan kesehatan, seperti telemedicine, untuk menjangkau wilayah

¹² Samosir, T. R. A., & Gultom, E. (2025). Analisis Konstitusional terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(5), 2297-2310.

terpencil. Edukasi masyarakat mengenai hak kesehatan dan pentingnya akses ke layanan formal juga menjadi langkah strategis agar hak atas kesehatan dapat terealisasi secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

REFERENSI

Nurnaeni, N., & Bachri, S. (2024). Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum bagi Pasien di Indonesia. *Jurnal Berita Kesehatan*, 17(2), 58-69.

AR, A., & Sembiring, T. B. (2025). Reformasi Hukum Kesehatan Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Dalam Mewujudkan Kesehatan Universal. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 2(1), 380-386.

Samosir, T. R. A., Perwira, I., & Sudaryat, S. (2025). Arah Hukum dan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerintahan Kabinet Merah Putih: Tinjauan Kritis Terhadap Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(6).

Watu, Y. D. B., Silapurna, E. L., Purwoto, A., & Herningtyas, T. (2024). Analisis yuridis pelanggaran hak pasien dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4780-4784.

Maisyarah, M., Rusyandi, R., & Zuwanda, R. (2025). Tinjauan Hukum Kesehatan terhadap Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Mahkamah Hukum*, 2(1), 18-29.

Simangunsong, D. M. S., Saragih, L. F., & Siregar, A. R. M. (2024). Evaluasi Kebijakan Hukum Tentang Vaksinasi Wajib dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kesehatan Publik. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(04), 1-9.

Dewi, N., Putri, A. K. D., Shohefi, A., Azkaria, F. F., Rosayida, U., Fatin, N., & Paradiba, F. (2025). Peningkaran Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan melalui Program BPJS di Tanjung Sari, Jambi Timur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Bahasa*, 4(1), 660-673.

Samosir, T. R. A., & Gultom, E. (2025). Analisis Konstitusional terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(5), 2297-2310.

Kuncoro, A. B., & Prayitno, J. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mendukung Kesehatan Publik melalui Edukasi Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular di Kartasura. *Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 124-130.

Santoso, H. (2024). Hak Rumah Sakit untuk Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1), 29-38.

Zatila, F., Yandi, R., & Zuwanda, R. (2025). Kontroversi Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2025: Dampaknya terhadap Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi. *Jurnal Mahkamah Hukum*, 2(1), 30-37.

Nabila, A., & Desmawati, Y. (2022). Pembaruan Hukum Perlindungan Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 14-38.